

УДК 339.146:622.33
DOI

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА УГЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ

КОНСТАНТИНОВА М.А.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье освещается современное состояние и развитие мирового рынка угля в контексте его конкурентоустойчивости. Теоретическую основу работы составляют анализ актуальных научных публикаций, труды отечественных учёных в области анализа мирового рынка угля. Проанализированы мировые запасы, добыча и потребление угля. Рассмотрена роль ведущих участников мирового рынка угля и перспективы их взаимодействия. Рассмотрена вероятность повсеместного внедрения альтернативных источников энергии и полный отказ от угля. Приведена роль угольного энергоресурса и выделены факторы, способствующие поддержанию конкурентоустойчивости угольной электрогенерации.

Ключевые слова: экономика, конкурентоустойчивость, уголь, рынок угля, мировой энергетический баланс, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE WORLD COAL MARKET IN THE CONTEXT OF ITS COMPETITIVE SUSTAINABILITY

KONSTANTINOVA M. A.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article highlights the current state and development of the global coal market in the context of its competitive sustainability. The theoretical basis of the work is the analysis of current scientific publications, the works of domestic scientists in the field of analysis of the global coal market. The world reserves, production and consumption of coal are analyzed. The role of the leading participants in the world coal market and the prospects for their interaction are considered. The probability of the widespread introduction of alternative energy sources and the complete rejection of coal is considered. The role of the coal energy resource is given and the factors that contribute to maintaining the competitive sustainability of coal-fired power generation are highlighted.

Keywords: economics, competitive sustainability, coal, world coal market, energy balance, sustainable development, renewable energy sources

Актуальность и постановка задачи. В условиях современных сложных и напряжённых социально-политических отношений перед экономикой Донецкой Народной Республики возникает двуединая задача – обеспечить устойчивость развития и конкурентоспособность в целях выживания на рынке и достижения текущей и перспективной эффективности.

Устойчивость, являясь глубинной многоаспектной характеристикой состояния внутренней среды предприятий, в конечном счёте, в явном или латентном виде, проявляется через их конкурентоспособность на рынке. Сформулированный посыл обуславливает актуальность методологического симбиоза устойчивости и конкурентоспособности как экономических понятий и их воплощение в интегрирующей их категории конкурентоустойчивости. Предприятия угольной промышленности, находящиеся в единой производственной цепочке с предприятиями металлургической отрасли, энергопотребления, коксохимии и др., являются залогом экономической независимости и конкурентоустойчивого развития государства.

Несмотря на известные проблемы объективного характера, угольная промышленность занимает не последнее место в мировом энергетическом балансе, уголь остаётся тем энергоресурсом, полностью заменить который возобновляемыми источниками энергии в ближайшее время не представляется возможным. Рассмотрение роли рынка угля в мировом энергобалансе не теряет своей актуальности и необходимости выделения нерешённых проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу анализа тенденций мирового рынка угля посвящены работы ряда российских учёных, среди которых следует выделить научные труды Ю.Н. Линника, Д.А. Панкова, Ф.Ю. Филимонова, Т.В. Яровой, А.В. Половяна и других. В настоящее время требуют дальнейшего исследования вопросы развития мирового рынка угля в контексте его конкурентоустойчивости. Таким образом, *цель статьи* состоит в анализе состояния и перспектив развития мирового рынка угля в едином контексте его устойчивости и конкурентоспособности, получившем название конкурентоустойчивости.

Изложение основного материала исследования. В мире наблюдается тенденция перманентного наращивания использования природного газа и других альтернативных источников энергии для электро- и теплогенерации. В структуре первичных энергоресурсов доля и значение природного газа в мировом энергетическом балансе неуклонно возрастают, что подтверждается высокой степенью газификации наиболее развитых стран Европейского Союза (ЕС) и Северной Америки. Однако природный газ относится к невозобновляемым источникам энергии, поэтому его запасы не безграничны как в России, так и в других странах. При существующих объемах добычи и без открытия новых месторождений в России запасов газа, по оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, будет достаточно на 100 лет. Однако Счетная палата РФ считает, что разведённых ресурсов хватит лишь на 70 лет [1]. В то время как присутствует запас каменного угля на 370 лет, и человечеству уже сегодня необходимо задуматься о перспективах угольной генерации взамен газовой для поддержания конкурентоустойчивости экономики [2]. По состоянию на начало 2020-х годов уголь был вторым наиболее потребляемым источником энергии в мире, хотя исторически уголь был первым ископаемым топливом, используемым людьми. Уголь играет ключевую роль в структуре энергетического баланса многих стран мира и поэтому имеет особые конкурентные преимущества перед другими первичными источниками энергии (рис. 1).

Рис. 1. Мировое потребление энергии в 2020 году. Разбивка по типу энергии [3]

Факторы, помогающие сохранить конкурентоустойчивость угольной электрогенерации, включают такие, как:

- низкая цена и доступность продукта для развивающихся стран;
- отсутствие проблемы недостатка ресурсов;
- развитие мировой торговли углём;
- в регионах, где нет развитой сети газо- или нефтепроводов, уголь является наиболее экономически и логистически выгодным видом топлива;
- создание технического оборудования нового уровня для современных угольных электростанций.

Мировые запасы угля на конец 2020 года, согласно оценкам транснациональной нефтегазовой компании British Petrol (BP), составляют 1074 млрд т, включая каменный уголь – 752 млрд т и бурый уголь – 322 млрд т.

Наиболее крупные запасы угля приходятся на США (23%) – 249 млрд т, Россию (15%) – 162 млрд т, Австралию (14%) – 150 млрд т, Китай (13%) – 143 млрд т и Индию (10%) – 111 млрд т (рис. 2).

Рис. 2. Мировые запасы угля в процентном соотношении

Рисунок 3 наглядно демонстрирует объёмы добычи угля 7 странами и остальным миром за период 1985-2020 годов. Как отмечалось выше, уголь является вторым по важности видом топлива для производства энергии в мире. Несмотря на это, доля угля в мировом энергетическом балансе с 2014 года неуклонно снижается. Одним из факторов, влияющих на данный процесс, являются инициативы многих ведущих экономик мира по сокращению выбросов парниковых газов. Данные Международного энергетического агентства (МЭА) свидетельствуют о том, что после четырёх лет роста потребление угля в мире упало на 3% в 2020 году из-за снижения потребления электроэнергии. Учитывая, что во время пандемии коронавируса спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) вырос на 0,9%, падение спроса на уголь представляется значительным [4].

Основными потребителями угля являются теплоэлектростанции (64% от мирового объёма потребления угля), металлургия (16%), прочие отрасли (18%), на бытовые нужды используется 2% угля. Среди основных видов угля выделяют так называемые PCI угли (pulverized coal injection – пылеугольное топливо (ПУТ)), представляющее собой предварительно измельченный в мелкий порошок (пыль) уголь, используемый в качестве самостоятельного топлива или добавки в паровых котлах, металлургических печах или других тепловых агрегатах. Основным преимуществом PCI углей по сравнению с другими видами топлива является его относительно невысокая стоимость.

Рис. 3. Добыча угля крупнейшими мировыми производителями в 1985-2020 гг.

Около 70% всей стали, выплавляемой в мире, производят в доменной печи из чугуна с использованием кокса, который в свою очередь производится из коксующегося угля и обладает не только высоким запасом энергии (калории), но и нужными физическими свойствами. Коксующийся уголь имеет низкий уровень содержания серы и фосфора, что делает его относительно редким и довольно дорогим. Производство электроэнергии предполагает использование энергетического угля. Основными свойствами энергетического угля являются теплотворная способность (теплотворная способность) и массовая доля серы. Зольность угля также является важной составляющей, так как указывает не только на энергосодержание, но и на объем отходов от единицы сырого угля, что выходит на первый план в современных условиях борьбы за сохранение окружающей среды.

Крупнейшим потребителем угля в 2020 году является Китай, на который приходится около 54% мирового объема потребления угля. За Китаем следуют Индия (12%), США (6%), Япония (3%), Россия, ЮАР и Индонезия (по 2%) [5]. На рис. 4 представлены гистограммы потребления угля крупнейшими мировыми потребителями в период с 1985 по 2020 годы.

Согласно прогнозным оценкам BP EnergyOutlook 2019, доля угля в мировом энергетическом балансе, с позиций количественного соответствия между приходом и расходом энергетических ресурсов, к 2030 г. сократится с нынешних 28 до 23 процентов. Предполагается, что в Европе потребление угля к 2030 г. снизится на 39% (110 млн т нефтяного эквивалента (н.э.)) относительно объемов 2016 г., а в США – на 42% (130 млн т н.э.). С точки зрения британской исследовательской и консалтинговой группы Wood Mackenzie, достигнут пик использования угля для электрогенерации в развитых странах. В то же время во многих развивающихся странах, особенно Юго-

Восточной Азии, прогнозируется значительный рост спроса на уголь. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) имеют тенденцию к увеличению потребления угля, причём наибольшая доля приходится на Индию, для экономики которой уголь и угольная энергетика будут играть ключевую роль, особенно в связи с ростом масштабов в данной стране процессов урбанизации и индустриализации.

Рис. 4. Потребление угля крупнейшими мировыми потребителями в 1985-2020 гг.

Китай не является исключением, он делает ставку на угольную энергетику с учётом фактора близости крупнейших угольных бассейнов к промышленным регионам. Сегодня Китай покрывает почти все потребности населения в угле. По данным ВР, собственных запасов угля в Китае хватит только на 37 лет при текущих объёмах добычи, что делает страну в значительной степени зависимой от импорта угля в долгосрочной перспективе. В целях сохранения окружающей среды в долгосрочной перспективе добыча и потребление угля будут постепенно снижаться, что отражено в целях реализуемой в стране экологической программы, предусматривающей замещение большей части добычи угля газом и использование возобновляемых источников энергии [6].

В отличие от Китая, таким крупным потребителям электроэнергии, как Япония, Индия и страны ЕС, которые неспособны в целом удовлетворять свои потребности в угле, приходится импортировать его уже сейчас. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) полагает, что даже активная политика европейских стран по внедрению альтернативных источников энергии не позволит им отказаться от угля полностью в среднесрочной перспективе (5-10 лет) [7].

Причинами роста потребления угля в странах АТР являются значительные запасы угля в регионе и относительно низкая себестоимость добычи за счёт дешевизны и избытка рабочей силы. Кроме того, из-за отсутствия развитой инфраструктуры

поставок нефти и газа в этом регионе уголь является достаточно выгодным энергоресурсом с точки зрения логистики. Благодаря тому, что снижение потребления угля в Европе и США будет компенсировано ростом его потребления в странах АТР, мировой спрос на уголь останется достаточно стабильным в расчёте до 2023 года, что позволит поддерживать, а, возможно, и наращивать конкурентоустойчивость мирового рынка угля [8].

В странах, где сокращение выбросов парниковых газов не стоит на повестке дня энергетической политики, основным топливом является уголь. Благодаря своей высокой конкурентоспособности уголь способен удовлетворить быстрорастущий спрос на электроэнергию при относительно низких затратах. Однако во многих развивающихся странах вопрос воздействия угля на окружающую среду связан не столько с парниковыми газами, сколько с выбросом других загрязняющих веществ, таких как оксиды серы и оксиды азота. В целом правительства пытаются постепенно решать эту проблему, постепенно ограничивая уровни содержания серы и азота в потребляемом угле.

Очевидно, что на сегодня очерчены перспективы и роль угольной энергетики, установлены факторы, способствующие её развитию. Вполне оправдана точка зрения о том, что к 2030 году будут созданы необходимые условия для обеспечения доминирования твердого топлива на рынке энергетического сырья. Так, уголь имеет шансы занять лидирующие позиции как наиболее простой в хранении, транспортировке и использовании топливно-энергетический ресурс. Такие преимущества будут поддерживать конкурентное положение угля и способны увеличить устойчивость данного рыночного сектора в долгосрочной перспективе.

Не первый десяток лет мировое сообщество озабочено налаживанием масштабного контроля за комплексом последствий мощного современного технократического развития цивилизации. Конкурентоустойчивость на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях невозможно представить без обеспечения устойчивого развития всего общества в целом. Как результат, появилась универсальная парадигма устойчивого развития человечества в XXI веке. Понятие «устойчивое развитие» возникло в ответ на бурное развитие мировой экономики во второй половине XX столетия. Если на ранних этапах развития вмешательство человека в природу носило преимущественно локальный характер и не вызывало необратимого разрушения природной среды, то последние два столетия с ориентацией экономической политики ведущих стран мира на теорию экономического роста вмешательство человека стало системным и привело к недостатку и частичное истощение невозобновляемых природных ресурсов. В то же время появились первые признаки глобальных кризисов (экологического и социального), связанных с загрязнением окружающей среды и обострением общественных проблем. Все это вызвало осознание необходимости просмотра принципов и направлений развития человечества и необходимости перехода к новой триединой модели развития экономической, социальной и экологической систем.

По результатам работы Комиссии Г.Х. Брундтланд, подорганизации ООН, в 1987 году был опубликован доклад «Наше общее будущее» («*Our common future*»), в котором и была представлена новая концепция устойчивого (сбалансированного) развития, как альтернатива, базирующаяся на неограниченном экономическом росте. Под устойчивым подразумевается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу возможность будущих поколений реализовать свои запросы. В основе парадигмы устойчивого развития лежит принцип, согласно которому каждое поколение должно передать будущему поколению такой же комплекс ресурсов для удовлетворения всех своих потребностей, который само получило от своих предков [9].

Контуры новой экономики были предложены в концептуальных документах Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Следует отметить, что ООН в качестве ориентира использует термин «зелёная экономика» (*green economy*), в то время как ОЭСР использует в своих документах термин «зеленый» рост (*green growth*). Эти два термина кажутся идентичными, однако интерпретация «зеленого» роста ОЭСР включает больше экономического содержания. Эти «зелёные» термины показывают исключительную важность экологической устойчивости для новой конкурентоустойчивой экономики.

Концепция «зелёной» экономики не заменяет концепцию устойчивого развития, но в настоящее время всё шире признаётся, что адекватная экономика в значительной степени влияет на достижение ее устойчивости и конкурентоустойчивости. «Зелёная» экономика определяется представителями ООН как экономика, повышающая благосостояние людей и обеспечивающая социальную справедливость, а также существенно снижающая риски для окружающей среды и её деградации [10-13].

На основе резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке от 25 сентября 2015 года были провозглашены глобальные Цели устойчивого развития (*Sustainable Development Goals*) для всех стран на период до 2030 года [8]. Принятое в декабре 2015 года Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата в качестве важнейшей задачи определяло необходимость создания в мире низкоуглеродной экономики (*low-carbon economy*), являющейся одним из проявлений «зелёной» экономики.

Все документы ООН, содержащие положения о концепции устойчивого развития, были поддержаны всеми странами мира. Это позволяет говорить об устойчивом развитии как о некоей официальной консенсусной парадигме эволюции человечества в XXI в., идеи которой одобрены не только во всех экономиках мира, но и на всех уровнях управления отдельной национальной экономики, вплоть до предприятий, как её неделимых структурных единиц.

В контексте парадигмы устойчивости следует отметить, что имеют место и негативные последствия повсеместного использования угля, что прежде всего отражается на экологии и здравоохранении. Имеющиеся в мире технологии промышленного использования угля делают его лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу. Эти выбросы включают большие объемы углекислого газа, небольшие объемы метана и оксида азота. Различные парниковые газы по-разному влияют на климат, поэтому для простоты расчетов их принято преобразовывать в «эквивалент CO₂». Зола от сжигания угля на угольных электрических станциях является еще одним проблематичным моментом, так как она содержит элементы тяжелых металлов. В местах скопления золоотвалов не всегда имеется надежное оборудование, способное предотвратить попадание токсичных отходов в окружающую среду. С позиции здравоохранения, угледобыча может иметь негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей из-за угольной пыли. Угольные продукты часто сопровождаются процессами пылеобразования при их производстве, транспортировке или перевалке.

Однако следует четко понимать, что мировое сообщество, понимая и признавая эти негативные аспекты, пытается минимизировать эти факторы, финансируя современные инновационные технологии. Руководители ряда государств, прежде всего России и США, достаточно критично относятся к популистской, непродуманной и необоснованной пропаганде ограничения угольного бизнеса в условиях современного развития экономики, когда не существует его равноценных и получивших должное распространение заменителей [14].

Говоря о позиции Китая, то в настоящее время правительство страны в большем объеме закупает низкокачественные угли. Также руководство Китая ужесточает требования к зольности и содержанию серы в импортируемом угле с целью улучшения

экологической ситуации. Одновременно ограничение импорта углей приводит к поддержке местных производителей. Базовой целью долгосрочной энергетической стратегии Китая выступает сокращение потребления энергетического угля и его замена «более чистой» энергией, например, природным газом. В то же время страна продолжает учреждать новые шахты и угольные электростанции и поддерживать новые угольные проекты за рубежом.

Главным риском для развития мирового рынка угля является то, что многие западные страны рассматривают возможность сокращения потребления угля с целью реализации и соответствия своим жёстким экологическим программам. Примечательно то, что Китай, добывая свой уголь, также импортирует и значительные объёмы твердого сырья. Так, на Китай приходится почти половина мирового потребления угля, что наносит немалый вред экологии.

В связи с этим китайское правительство развернуло амбициозную кампанию по диверсификации использования энергетических ресурсов, консолидации шахт и сокращению потребления угля, объявив о различных ограничениях, основанных на качестве угля и запрете угольных электростанций. Стремительный рост экономики Китая стал возможен в том числе благодаря наличию столь дешевого источника энергии. Однозначно, что Китай не может резко сократить долю угля в национальном энергетическом балансе в обозримой перспективе.

В Азии тепловые электростанции более современных моделей строились по технологии HELE (*high efficiency low emissions* – высокая эффективность и низкая эмиссия). По мнению директора Международной угольной ассоциации (*World Coal Association*) Бенжамина Спортонна, азиатские страны могут полностью выполнить взятые на себя обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу благодаря использованию технологии HELE на своих угольных электростанциях.

Кроме того, по мнению бывшего заместителя министра энергетики России А.Б. Янковского, только в Китае, Индии и Вьетнаме планируется построить более 1000 угольных электростанций, работающих на принципах HELE. Следовательно, наблюдается тенденция перехода к так называемым «чистым» угольным технологиям. Иная ситуация в США – сланцевая нефть и газ могут стать альтернативой углю. Однако, хотя использование сланцевой нефти менее вредно для окружающей среды, чем использование угля, процесс добычи очень опасен для экологии.

Итак, мировые тенденции, связанные с угледобычей, использованием угля в энергетике, развитием угольной промышленности, показывают разнонаправленный характер намерений и действий при наличии одной составляющей – уголь рассматривается и как используемый ресурс, и как резервный потенциал. Программы поэтапного отказа от угля и перехода на возобновляемые источники энергии осуществляются только в Западной Европе, но еще не получили и там широкого распространения. Так, например, доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии Германии составляет всего около 6%. В Восточной Европе такого рода программ еще нет.

На угольные электростанции в настоящее время приходится около 37% электроэнергии, что предполагает формирование устойчивого спроса на уголь. Следовательно, быстрая замена альтернативными источниками невозможна даже с учетом растущей доли энергии ветра и солнца. Важно отметить, что снижение потребления угля маловероятно еще и потому, что для строительства электростанций требуются сталь и цемент, производство которых невозможно без сжигания угля.

Нет сомнений в том, что важно стремиться к идеалу низкоуглеродного будущего, с эталонной эконормативкой. При этом необходимо учитывать реальные условия возможности использования возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода, растения), которые лишь условно не ограничены и имеют ряд существенных недостатков. Так, для получения электроэнергии от энергетических

установок требуется значительное увеличение площади их возделывания, а также дополнительная вырубка лесов. Кроме того, необходимо учитывать обязательное использование значительного количества удобрений, что абсолютно неэкологично [15]. В солнечной энергетике производство солнечных элементов также приведет к значительным экологическим рискам, связанным с использованием токсичных и взрывоопасных компонентов. Необходимо учитывать, что расширение энергетики за счет возобновляемых источников энергии требует дополнительного использования невозобновляемых ресурсов. Так, производство лития для изготовления аккумуляторов может увеличиться в десятки раз и способствовать нарушению экологии целых регионов. Главный недостаток, конечно, в том, что современные способы получения электроэнергии из возобновляемых ресурсов неконкурентоспособны по сравнению с углеродными ресурсами, разрыв в затратах энергии от них многократный.

Более того, большинство мощностей на ВИЭ неспособны обеспечить постоянную выработку энергии и нести базовую нагрузку, что приведет к сооружению при них резервных турбин или электростанций, функционирующих на органическом топливе. Возобновляемые источники энергии могут стать рентабельными только в будущем, и только в случае успешного их технологического развития, снижения издержек производства и существенного роста цен на традиционные энергоносители. В настоящее время очевидно, что политика западноевропейских стран по расширению использования возобновляемых источников энергии обусловлена не экономическими факторами, а направлена на диверсификацию топливно-энергетического баланса каждого государства с целью ограничения растущей зависимости от импорта энергоресурсов.

По мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, к 2050 году только в возобновляемую электроэнергетику нужно инвестировать 14 трлн долл. Для развивающихся стран такие суммы в краткосрочной перспективе колоссальны. В настоящее время уголь остается наиболее экономичным и надежным источником энергии, особенно для стран с нерешенным вопросом энергетической бедности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, на основе вышеприведенных данных можно утверждать, что уголь является весьма важным элементом мирового энергетического баланса и стратегически важным сырьём для отраслей энергетики и металлургии в мировой экономике. Следует отметить, что спрос на уголь в ближайшие годы будет иметь тенденцию к увеличению благодаря высокому спросу на недорогую энергию в развивающихся странах, особенно в Китае и Индии. Выделенные факторы, способствующие поддержанию конкурентоустойчивости угольной электрогенерации, указывают на то, что даже активная политика европейских стран по внедрению альтернативных источников энергии не позволит им отказаться от угля полностью в среднесрочной перспективе.

В дальнейших исследованиях предполагается провести анализ состояния угольной промышленности Донецкой Народной Республики в контексте её конкурентоспособности и устойчивости, поскольку угольная промышленность является базовой и градообразующей отраслью нашего региона и помогает обеспечивать энергетическую и экономическую независимость Республики.

Список использованных источников

1. Когда это всё закончится. Что ждёт Россию, когда она исчерпает самые ценные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://secretmag.ru/survival/kogda-resursy-konchatsya.htm#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB,%D1%85%D0%B2%D0%B0%D>

1%82%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%2050%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.

2. Линник Ю.Н. Анализ конъюнктуры и прогноз рынка угля [Электронный ресурс] / Ю.Н. Линник и др. // Научно-технический и производственно-экономический журнал «Уголь». – 2020. – №5. – С. 34-38. – Режим доступа: <http://www.ugolinfo.ru/Free/052020.pdf>.

3. Статистический Ежегодник мировой энергетики Enerdata [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html>.

4. Coal Analysis 2021 and forecast to 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/f1d724d4-a753-4336-9f6e-64679fa23bbf/Coal2021.pdf>.

5. Статистический обзор мировой энергетики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>.

6. Филимонов Ф.Ю. Конкуренентоспособность российских экспортеров угля на мировом рынке: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.14 – Мировая экономика / Филимонов Федор Юрьевич: МГИМО МИД России. – Москва, 2020. – 205 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mgimo.ru/science/diss/filimonov-f-yu.php>.

7. Макаров И. Уголь – есть ли перспективы? [Электронный ресурс] / И. Макаров // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. – 2021. – Режим доступа: <https://www.acra-ratings.ru/upload/iblock/82d/7gxt8xsaai9nmucrkt54229am178alq.pdf>.

8. Ярлова Т.В. Перспективы развития топливно-энергетического комплекса Азиатско-Тихоокеанского региона [Электронный ресурс] / Т.В. Ярлова, Ф.А. Елисеев // Московский экономический журнал. – 2022. – №2. – С. 146-182. – Режим доступа: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/energo/2021/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%84%96_96.pdf.

9. Вклад Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.unecsc.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2015/WP6_2015_03R.pdf.

10. Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию [Электронный ресурс]. – Рио-де-Жанейро, Бразилия. – 20-22 июня 2012 года. – 66 с. – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/436/90/PDF/N1243690.pdf?OpenElement>.

11. Иванова Т.Л. Концептуальные основы и приоритеты стратегического планирования и управления [Электронный ресурс] / Т.Л. Иванова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2020. – С. 104-110. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42939509>.

12. Бобылев С.Н. Новые приоритеты для экономики и зеленое финансирование [Электронный ресурс] / С.Н. Бобылев, П.А. Кирюшин, Н.Р. Кошкина // Экономическое возрождение России. – 2021. – №1(67). – С. 152-166. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-prioritety-dlya-ekonomiki-i-zelenoe-finansirovanie>.

13. Иванова Т.Л. Теоретические подходы к исследованию проблемы конкурентоустойчивости предприятий / Т.Л. Иванова, М.А. Константинова // Менеджер. – 2021. – №1(95). – С. 60-74.

14. Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве / «Коммерсант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4142021>.

15. Половян А.В. Тренды угольной промышленности Донбасса [Электронный ресурс] / А.В. Половян, Н.В. Шемякина, С.Н. Гриневская // Вестник института экономических исследований. – 2021. – №2(22). – С. 5-20. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46692298>.